

РАБОТА ДЕССИНАТОРА НАД РИСУНКАМИ МЕБЕЛЬНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ТКАНИ.

Узакова Умида Рахмжоновна

Доцент

Муродов Тохир Бахромович

Доцент

Муродова Севара Сайдуллаевна

Стажёр исследователь

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8014265>

Аннотация Мы знаем, что изменения, происходящие в нашем обществе, развитие в области искусства, открывают широкий путь и возможности для развития нашей национальной культуры. В целях дальнейшего углубления реформ художественного образования нашей республике, в части подготовки квалифицированных специалистов дессинаторов, развивающих свои профессиональные качества, а также демонстрирующих мастерство талантливых креативных дизайнеров и способных вызвать интерес в этой области, находящей свой путь, существует большая потребность как науки, обучающей не только текстильному дизайну, но и отдельным аспектам дизайнерского направления в целом.

Ключевые слова: Дизайн композиция орнаменты элементы мотивы, кроки, динамика, статика, пропорция.

В разработке дессинатора над эскизами мебельных тканей много общего с составлением дизайна эскизов жаккардовых тканей одежного назначения. Она требует внимательного изучения структуры ткани и особенностей фактурных эффектов, построения эскизов в строго заданной раппортной сетки небольшого размера, максимального выражения в кроке графическими средствами фактуры ткани.

Композиционное построение орнаментальных комплексов рисунков должно удовлетворять требованию составления мотивов и элементов в фоне, для чего используют простые схемы: расположение мотивов в шахматном порядке с поворотом в разные стороны, простое рядовое расположение с повторением рядов и др.

Эскизы декоративных тканей часто имитируют различные природные орнаменты и поверхности, называемые анималистическими, например рисунок коры деревьев, орнаменты на раковинах, чешуя рыб, панцирь черепахи и т. д. Как и в тканях одежного назначения, приоритетным мотивом остается тема растительного орнамента и пейзажного стиля.

Геометрические орнаментальные комплексы, стили арабески, сочетающие в себе стилизацию геометрии и растительного композиционного орнаментального комплекса, также постоянно применяются в ассортименте декоративных и мебельных тканей. Это геометрические орнаменты разного масштаба, сплетающиеся в непрерывные сложные орнаментальные раппортные сетки. Широко используются в рисунках мебельных тканей мотивы, заимствованные из образцов народного творчества, технические орнаменты.

Работа над эскизами для мебельных тканей начинается с изучения конкретного ансамбля интерьера, Искусство украшения декоративных мебельных тканей уходит в далекое прошлое.

Каждая эпоха, каждый народ вносили новое и своеобразное в это искусство. Такое сырье как шелк, вискоза, полиэфир открыли широкие возможности, как для совершенствования технологии производства, так и для оформления тканей.

При построении раппортных рисунков для мебельно-декоративных тканей используется принцип ритмической организации раппортных рисунков. Ритмическая организация строится по схемам ткацких переплетений. Этот технический орнамент

имеет научную подоплеку: математическая теория построения ткацких переплетений и положенные в ее основу законы симметрии составляют математическую основу композиционных схем. Это в той или иной степени находит непосредственное отражение в художественной выразительности раппортных рисунков - цельности, ритмической организованности, гармонии. Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание. С учётом этого все орнаментальные формы могут быть объединены несколько групп или видов.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ. Этот стиль композиционного построения является самым распространенным после геометрического орнамента, для которого характерны свои излюбленные мотивы, причём последние различны в разных странах, в разные

времена. Каждая модель геометрического орнамента имеет смысловое значение. Композиционные стили геометрических знаков несут семантические коды и являются солярными знаками.

Если в Японии главным растительным орнаментом является лотос символ чистоты и Китае любимое растение - хризантема, олицетворяющая собой долгую жизнь, в Иране - гвоздика, олицетворяющая несгибаемость, а в России в подсолнух, который является символом бессмертия. в Англии в зависимости от родословных монархов - лилия, символизирующая целомудрие, при правлении Тюдоров - роза, которая символизирует духовную любовь. Если в раннем средневековье особенно популярны были виноградная лоза и трилистник, то в период поздней готики - чертополох и плод граната, олицетворяющий семью и семейные ценности, символ плодородия, а во времена на барокко - тюльпан, символизирующий красоту и богатство и пион. В XVIII веке «властвует» роза, в период расцвета стиля модерн на передний план выдвигаются лилия и ирис. Ирис в растительном орнаменте символизирует вечную молодость.

Очень важно то обстоятельство, что растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения. В одних случаях мотивы трактуются реалистично, объемно, в других - более стилизованно, когда предпочтение отдается, например, условной плоскостной форме.

Для орнаментальной композиции присущи при проектировании использование двух правил построения - это законы статики и закон динамики композиции. Статика и динамика, в какой бы форме и виде не проявлялась, - это первосновна всех закономерностей орнаментального искусства, в том числе и текстильной орнаментики. Возможность сосуществования эти двух состояний следует считать главной причиной возникновения и проявления специфических противоречий в орнаментальном искусстве.

Вторым правилом построения композиции является закон пропорциональности, который является фактором всеобъемлющим. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм определяют выразительность композиции.

Из закона пропорциональности вытекают следующие законы в построении композиции. Это закон контраста, тождество, нюанс. В искусстве вопросы соразмерности линейных величин, площадей, ритмических движений, тональных отношений могут быть решены только двумя способами:

1. Делениям на равные части.

2. Делениям на не равные части - в среднем и крайнем отношении (целое так относится к большей часть к меньшей).

Пропорциональные отношения величин в первом случае основаны на равенстве и являются источником ощущения покоя, равновесия, устойчивость - статики. Во втором случае пропорциональные отношения основаны на контрасте и вызывают ощущение динамики.

Статические композиции (и орнаментальные мотивы) основываются на принципе симметрии, одинаковости, динамические - на принципе асимметрии, неодинаковости, противопоставления.

Закон пропорциональности в орнаментальной композиции, заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаментальных мотивов и элементов.

ТЕОРИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ. Восприятие мира цветов, взаимодействия их в сочетаниях всегда основано если не на оптических смещениях, то на оптических противопоставлениях. Это обстоятельство имеет непосредственное значение для практической деятельности дессинатора.

Вопрос эмоционального воздействия цвета на человека достаточно сложен. Каждый цвет имеет свое смысловое значение. Красный цвет олицетворяется с лидерством, он также символизирует знание. Синий цвет в при проектировании композиции олицетворяет благородство. Черный является символом Могущества и силы. Серый цвет при проектировании является символом уравновешанности и спокойствия. Коричневый символизирует порядочность. Зеленый при проектировании дизайна тканей является символом Возрождения.

В течение тысячелетий в психике и сознании человека закреплялись определенные сложноопосредованные ассоциации связи различных цветов с реальными жизненными явлениями и процессами.

Не случайно вопросами психологии цвета занимались такие видные теоретики искусства и художники, как Гёте, Леонардо да Винчи, Делакруа, Кандинский, Алпатов, Грабарь и др.

Разные цвета являлись и являются символами жизни и смерти, ими выражают радость и горе. Следует, однако, отметить что у разных народов один и тот же цвет нес эмоциональную неодинаковую нагрузку.

Сегодня любая абсолютизация и канонизация цвета, даже имевшая достаточное основания в прошлые века, выглядит достаточно спорной и сомнительной. Цвета подразделяются на хроматические и ахроматические. В значительной степени взаимодействие цвета на человека зависит от того, к какому объекту этот цвет

относится, что изображает. И тем не менее, например, одни цвета можно всё же смело характеризовать как легче, а другие - тяжёлые. К первым, более прозрачным, воздушным, обычно относят светлые, менее фактурные холодные, поминающие цвет неба, дали, воздушного пространства. Ко вторым следует отнести цвета тёмные, малонасыщенные цвета тёмные как бы напоминает цвет земли.

Леонардо да Винчи, который занимался теорией цвета, заметил, в частности, что некоторые цвета как бы занимают среди других особое положение. Он назвал их основными, или главными. Таких главных цветов в природе четыре: желтый, синий, красный и зеленый.

Что же представляет собой гармония хроматических цветов? Какое содержание вкладывается в это понятие? Можно говорить о гармонии как о закономерном сочетании цветов. Гармония означает определенную закономерность, но не всякая закономерность может вести к гармонии.

В художественной практике при оценке сочетаемых цветов самое важное - их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Нельзя анализировать гармонические сочетания изолированно от эстетических вкусов и взглядов, сложившихся в ту или иную историческую эпоху. Именно от эстетических вкусов, взглядов той или иной эпохи зависит эстетический критерий оценки гармонических сочетаний.

Гармония цветов это гармония цветовых отношений, совокупность цветовых комбинаций с учетом всех основных характеристик цветов - светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров занимаемых этими цветами площадей. Эстетически оценить указанную гармонию каким - либо иным способом, кроме визуального, не представляется возможным. Другими словами, главным эстетическим критерием гармонических сочетаний цветов является визуальная оценка.

Список литературы:

- 1.Рахимходжаев С.С., Узакова У.Р., Кадырова М.А. Компьютер технологияси ердамида жаккард тўқималарни патронлаштириш. 1 ва 2 қисм. -Т.: 2007.- 274 б.
- 2.Узакова У.Р., Алимова Х. А., Рахимходжаев С.С. Жаккардовый комплекс в ткачестве на электронной основе. Информационный листок ГФНТИ, -Ташкент, 2001.
- 3.Узакова У.Р., Рахимходжаев С.С., Собирова Г.Н. Программное обеспечение подсистемы построения ткацких переплетений. // Тез. докл. научно- практической конференции. - Ташкент, 2005. – С 80.
- 4.Узакова У.Р. Development of new tapes of special purpose. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 6 , June 2018. ISSN: 2350-0328.

